

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

A IMPORTÂNCIA DO ENSINO DA LIBRAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL

Marcilene Damasceno Xavier – UFPA

Graduada do Curso de Letras Língua Portuguesa da Universidade Federal do Pará - UFPA, graduada em Pedagogia pela Faculdade Venda Nova do Imigrante (FAVENI), especialista em Educação Especial Inclusiva (FACESP) e Educação no Campo (FACULESTE).
E-mail: marcia.damascenos@hotmail.com.

Eixo Temático: Ensino e Aprendizagem

DOI: 10.5281/zenodo.11156706

RESUMO

O presente trabalho tecer considerações sobre o Ensino da Libras na Educação Infantil em uma perspectiva inclusiva, uma vez que a Educação Inclusiva tem passado por desafios para ser inserida no ambiente escolar. No Ensino Infantil, a inserção da Língua Brasileira de Sinais tem passado por períodos de resistências, mas também tem sofrido muitas transformações positivamente no que tange o processo de implementação do ensino da Libras. Nesse sentido, este trabalho tem como objetivo analisar as contribuições da Língua Brasileira de Sinais no Ensino Infantil em uma perspectiva inclusiva da criança surda, levando em consideração a interação entre surdos e ouvintes através de práticas pedagógicas que auxiliam os alunos a desenvolverem a aprendizagem e a sociabilidade. Para desenvolvimento deste trabalho foi feita uma pesquisa bibliográfica em trabalhos acadêmicos que versam sobre o estudo o ensino da Libras na Educação Infantil, principalmente no que tange o processo de efetivação da inclusão por meio da linguagem. Observa-se que a Libras tanto no ambiente escolar quanto fora dele pode trazer muitos significados e oportunidades para aprendizados e formação cidadã. Para as crianças surdas a oportunidade de conhecer o novo e se inserir em outros ambientes para as ouvintes, uma melhor interação em grupo e sociedade onde todos possam estar juntos interagindo usando a mesma língua, proporcionando a inclusão.

Palavras-chave: Educação Infantil. Libras. Inclusão.

1. INTRODUÇÃO

O presente trabalho tem como objetivo traçar considerações sobre como se dá o processo de aprendizagem de Libras na Educação Infantil. Uma vez que, a Libras na educação infantil é um assunto de total importância para se construir uma sociedade inclusiva. Nesse sentido, o ambiente escolar é determinante para que as crianças surdas possam se desenvolver de forma plena, considerando a formação escolar e convívio social.

De acordo com Ferreira (2021), a autonomia proporcionada pelo aprendizado de Libras, além de possibilitar um melhor convívio social e fazer que as crianças desenvolvam as atividades escolares, traz grandes benefícios para a autoestima. A

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Libras na educação infantil, em virtude dos muitos benefícios oferecidos, é atualmente um dos maiores objetivos com relação às estratégias de inclusão que tem sido desenvolvidas no Brasil.

A pesquisa justifica-se pela relevância do assunto em questão, uma vez que o estudo sugere uma ampliação de conhecimento no que se refere o ensino de libras desde os primeiros anos da criança na escola, pois assim, o desenvolvimento e sociabilidade da criança serão ampliados assim como a inclusão social dentro e fora do contexto escolar.

Diante disso, a pesquisa apresentará um breve estudo pautado nos seguintes questionamentos: qual a importância do ensino da Libras na Educação Infantil e quais as principais dificuldades encontradas nesse processo?

A língua de sinais é conhecida como uma língua gesto-visual por se tratar de expressão com as mãos e gestos corporais, os surdos devem aprender a LIBRAS e em seguida a outra língua oficial do país cujo nela é utilizado a oralidade, porém para os surdos a escrita da língua portuguesa. Ela ganhou o status de língua por ser composta de níveis linguísticos: o fonológico, o semântico, o sintático e morfológico.

A LIBRAS foi reconhecida por lei (Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002) como meio de comunicação e expressão de comunidades de surdos do Brasil. Merece ser ressaltado o fato de que a lei coloca LIBRAS no grupo das línguas do Brasil.

Classificá-la como língua é possível porque ela preenche os requisitos científicos para tanto: tem um funcionamento gramatical e enunciativo próprio. Por outro lado, ela funciona no território nacional, tem a uma história particular e está associada a uma produção discursiva específica. E a caracterização de LIBRAS como brasileira está de acordo com o fato de que ela é diferente de outras línguas de sinais praticadas em outros territórios, como a American Sign Language, por exemplo, nos Estados Unidos.

O reconhecimento de LIBRAS como sendo a língua da comunidade de pessoas surdas do Brasil, trouxe consigo regulamentações que procuram garantir a sua circulação no território nacional. Dessa maneira, em 2005, foi publicado o Decreto 5.626/2005 que também passa a incidir sobre o funcionamento de instituições, de forma a garantir que o poder público em geral e empresas concessionárias de serviços públicos desenvolvam formas de apoiar o seu uso e sua difusão.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Também neste Decreto fica regulamentada a obrigatoriedade de as instituições públicas e empresas concessionárias de serviços públicos de assistência à saúde garantirem atendimento e tratamento adequado aos surdos, de acordo com as normas legais em vigor. A área da Educação foi contemplada também no que trata da inclusão de LIBRAS como disciplina obrigatória em todas as Licenciaturas, cursos de Pedagogia e de Fonoaudiologia do país, e ainda como optativa nos demais cursos a nível superior, entre outros.

2. METODOLOGIA

Para desenvolvimento deste trabalho foi feita uma pesquisa bibliográfica em trabalhos acadêmicos que versam sobre o estudo o ensino da Libras na Educação Infantil, principalmente no que tange o processo de efetivação da inclusão por meio da linguagem.

Desse modo, considera-se o referido tipo de pesquisa como meio necessário para o desenvolvimento desta investigação. Visto que, de acordo com os estudos de Marconi e Lakatos que vem corroborar com Severino:

A pesquisa bibliográfica [...] abrange toda a bibliografia já tornada pública em relação ao tema de estudo, desde publicações avulsas, boletins, jornais, revistas, livros, pesquisas, monografias, teses, artigos científicos impressos ou eletrônicos, material cartográfico e até meios de comunicação oral: programas de rádio, gravações, audiovisuais, filmes e programas de televisão [...] (MARCONI; LAKATOS, 2017, p. 200).

O foco deste trabalho se constitui na análise e reflexão em torno da dinâmica do Ensino da libras para o desenvolvimento da interação social e conseqüentemente a inclusão. A pesquisa dar-se-á a partir de análise em documentos, como por exemplo, artigos, revistas, entrevistas e trabalhos que tratam e colaboram com o aprofundamento do tema proposto e principalmente estará alicerçado na Lei nº 10.436/2002 que oficializa a Libras no território brasileiro, em seu artigo 1º expressa que:

Art. 1º É reconhecida como meio legal de comunicação e expressão a Língua Brasileira de Sinais – Libras e outros recursos de expressão a ela associados. Parágrafo único. Entende-se como Língua Brasileira de Sinais – Libras a forma de comunicação e expressão, em que o sistema linguístico de natureza visual-motora, com estrutura gramatical própria, constituem um sistema linguístico de transmissão de ideias e fatos, oriundos de comunidades de pessoas surdas no Brasil (BRASIL. 2002. p 45).

Com isso, espera-se utilizar referencial teórico que justifique os ideais desejados nesta investigação.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Quando se fala de educação Inclusiva, é necessário pensar em práticas pedagógicas e metodologias que auxiliem o ensino aprendizagem do aluno surdo. Sabe-se que existem barreiras que precisam ser quebradas e isso pode ser feito através de metodologias e ambientes inclusivos uma vez que de acordo com Cananéia (2019):

Pensar em um ambiente de inclusão para o aluno surdo seria pensar em um ambiente onde o mesmo fosse capaz de interagir com todos, nos momentos que achasse oportuno para favorecer seu desenvolvimento; um ambiente onde as metodologias fossem pensadas para o aluno com surdez levando em consideração seu modo de percepção do mundo através de sua língua e também um ambiente onde ele não sofresse o preconceito de ser deixado à margem dos demais, por não falar a mesma língua da maioria. (CANANÉIA, 2019, p. 27).

Em termos teóricos e ideológicos, a ideia da inclusão escolar é, sem dúvida alguma, revolucionária. Entretanto, há que se refletir sobre importantes questões de natureza pragmática e operacional levantadas pelos pesquisadores da área. A instalação de uma prática educacional inclusivista não será garantida por meio de promulgações de leis que, simplesmente, extingam os serviços de educação especial e obriguem as escolas regulares a aceitarem a matrícula dos alunos “especiais”, ou seja, a *inserção física* do aluno com deficiência mental em sala de aula regular não garante a sua “inclusão escolar”.

De acordo com Silva, Modesto e Fukui (2019, p.59), “os professores têm que ser qualificados e saber lidar com as diferenças, pois tem que ter uma conformidade no modo de ensinar, pois não será ensinada apenas uma língua, mas sim duas”.

Essas novas atitudes e formas de interação na escola dependem de fatores, tais como: o aprimoramento da capacitação profissional dos professores em serviço; a instituição de novos posicionamentos e procedimentos de ensino, baseados em concepções e práticas pedagógicas mais modernas; mudanças nas atitudes dos educadores e no modo deles avaliarem o progresso acadêmico de seus alunos; assistência às famílias dos alunos e a todos os outros que estejam envolvidos no processo de inclusão.

Todas essas mudanças devem ser resultados da conscientização da sociedade que a cada dia vem procurando uma educação de qualidade e igualitária.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O objetivo fundamental da Inclusão Escolar é não deixar criança alguma fora do sistema escolar e garantir que todas possam frequentar a sala de aula do ensino regular da escola comum, e, que está escola, por sua vez, adapte-se às particularidades de todos os alunos para concretizar o objetivo da diversidade, proposto pelo modelo inclusivista.

Incluir não está apenas direcionado a criação de novas leis, garantir a matrícula e inserir a criança dentro da escola, mas sim buscar alternativas que de fato contribuam com a aprendizagem e evolução infantil, se baseando nas diretrizes e bases que visam garantir o direito básico da educação.

Especificamente sobre os alunos surdos e seus direitos, Torres, Cruz e Henrique (2019, p. 125) mencionam que “a educação das crianças surdas vem sendo discutida há muito tempo, ganha forças devido às leis que amparam a educação inclusiva, dentro desse paradigma o bilinguismo abre novas oportunidades de interação com os seus colegas ouvintes”.

Por meio da possibilidade de bilinguismo no ambiente escolar, a inclusão do público surdo e sua valorização individual tende a acontecer efetivamente. Lodi (2013) considera que:

O desenvolvimento de linguagem/apropriação da Libras pelos alunos surdos nos primeiros anos escolares é assegurado e, por conseguinte, garante-se uma sólida base educacional, uma vez que esta é desenvolvida em uma língua acessível aos alunos (LODI, 2013, p.54)

Quando a criança surda passa a ser incluída na escola regular de maneira inclusiva, os direitos passam a acontecer. E quando se fala em inclusão, não se está especificamente enfatizando em inserir a criança com surdez no âmbito educacional.

Silva, Modesto e Fukui, (2019) ainda acrescentam que a inclusão depende do professor que busca destacar as facilidades e potencialidades durante a prática da aprendizagem, mas principalmente da forma que as crianças aprendem a socializar umas com as outras, respeitando as diferenças.

A aplicação da Libras especificamente no Ensino Infantil, colabora efetivamente com a inclusão das crianças surdas, que no momento que é desprezado qualquer forma de preconceito, a criança ouvinte passa a interagir com a criança surda e

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

compreender que as diferenças não são de fato o que se encontra em ênfase, mas sim a forma como é abordada a aceitação do outro em suas particularidades.

Quando os educandos surdos passam a conviver com as pessoas ouvintes e a Libras ser utilizada em sala de aula, passa a existir uma maturidade entre ambos, de forma que o surdo se sinta incluído e acolhido pelos demais e os ouvintes desenvolvem afeto e melhor comunicação, aceitação as diferenças que existem e ao mesmo tempo aconteça o respeito entre todas as crianças que constroem novos conceitos acerca das pessoas surdas. Sobre Libras na Educação Infantil:

[...] é imprescindível que o sujeito surdo tenha oportunidades iguais a qualquer outro sujeito e isto somente acontecerá se lhe for permitido à aprendizagem de uma língua que lhe proporcione esta interação com a sociedade, [...]outro fator importante para esta interação que é a convivência com a comunidade surda que tem muita importância no desenvolvimento da identidade, pois nessa comunidade a língua de sinais ocorre de forma espontânea e efetiva e todo sujeito precisa interagir em seu meio, apropriar-se de sua cultura e de sua história, e formar sua identidade por intermédio do convívio com o outro. (SILVA; MODESTO; FUKUI, 2019, p. 56).

Torres, Cruz e Henrique (2019), enfatizam o quanto é importante a inserção de Libras no ambiente escolar, pois a Língua Brasileira de Sinais facilita o diálogo, a conversa entre o público surdo e público ouvinte, contribuindo com a interação entre alunos e professores.

De acordo com esses mesmos autores (2019, p. 125) “a educação das crianças surdas vem sendo discutida há muito tempo, ganha forças devido as leis que amparam a educação inclusiva, dentro desse paradigma o bilinguismo abre novas oportunidades de interação com os seus colegas ouvintes”.

Por meio da possibilidade de bilinguismo no ambiente escolar, a inclusão do público surdo e sua valorização individual tende a acontecer efetivamente. Lodi (2013), considera que:

O desenvolvimento de linguagem/apropriação da Libras pelos alunos surdos nos primeiros anos escolares é assegurado e, por conseguinte, garante-se uma sólida base educacional, uma vez que esta é desenvolvida em uma língua acessível aos alunos (LODI, 2013, p.54).

Quando a criança surda passa a ser incluída na escola regular de maneira inclusiva, os direitos passam a acontecer. E quando se fala em inclusão, não se está especificamente enfatizando em inserir a criança com surdez no âmbito educacional.

Silva, Modesto e Fukui, (2019) ainda acrescentam que a inclusão depende do professor que busca destacar as facilidades e potencialidades durante a prática da

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

aprendizagem, mas principalmente da forma que as crianças aprendem a socializar umas com as outras, respeitando as diferenças.

A aplicação da Libras especificamente no Ensino Infantil, colabora efetivamente com a inclusão das crianças surdas, que no momento que é desprezado qualquer forma de preconceito, a criança ouvinte passa a interagir com a criança surda e compreender que as diferenças não são de fato o que se encontra em ênfase, mas sim a forma como é abordada a aceitação do outro em suas particularidades.

Quando os educandos surdos passam a conviver com as pessoas ouvintes e a Libras ser utilizada em sala de aula, passa a existir uma maturidade entre ambos, de forma que o surdo se sinta incluído e acolhido pelos demais e os ouvintes desenvolvem afeto e melhor comunicação, aceitação as diferenças que existem e ao mesmo tempo acontece o respeito entre todas as crianças que constroem novos conceitos acerca das pessoas surdas. Sobre Libras na Educação Infantil:

[...] é imprescindível que o sujeito surdo tenha oportunidades iguais a qualquer outro sujeito e isto somente acontecerá se lhe for permitido à aprendizagem de uma língua que lhe proporcione esta interação com a sociedade, [...] outro fator importante para esta interação que é a convivência com a comunidade surda que tem muita importância no desenvolvimento da identidade, pois nessa comunidade a língua de sinais ocorre de forma espontânea e efetiva e todo sujeito precisa interagir em seu meio, apropriar-se de sua cultura e de sua história, e formar sua identidade por intermédio do convívio com o outro. (SILVA; MODESTO; FUKUI, 2019, p. 56).

Torres, Cruz e Henrique (2019), enfatizam o quanto é importante a inserção de Libras no ambiente escolar, pois a Língua Brasileira de Sinais facilita o diálogo, a conversa entre o público surdo e público ouvinte, contribuindo com a interação entre alunos e professores.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Libras tanto no ambiente escolar quanto fora dele pode trazer muitos significados e oportunidades para aprendizados e formação cidadã. Para as crianças surdas a oportunidade de conhecer o novo e se inserir em outros ambientes para as ouvintes, uma melhor interação em grupo e sociedade onde todos possam estar juntos interagindo usando a mesma língua, proporcionando a inclusão.

A Educação Inclusiva ainda apresenta limites e obstáculos para que ocorra uma efetiva inclusão dos alunos que necessitam de um acolhimento educacional, que garantam seu direito de frequentar a escola e principalmente em ser atendido

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

conforme suas necessidades. No entanto, muito já foi percorrido, como por exemplo, a criação de leis, mas ainda há muito a ser conquistado.

No que diz respeito a criança surda não tem sido diferente, mesmo com a presença de diversas leis (e que realmente tem sido um avanço notório) que visam garantir o direito de inclusão do aluno surdo, ainda há muito o que ser desenvolvido para que haja a inclusão de fato.

A Libras, mesmo sendo regulamentada, não é efetivamente aplicada em sala de aula, pois a presença de um intérprete de Libras não acontece tão frequentemente ou quase sempre a escola não dispõe deste profissional, resultando em exclusão do aluno surdo mesmo este estando matriculado.

Diante disso, o professor de Educação Infantil torna-se responsável em executar práticas metodológicas que envolvam o público surdo, assim como o público ouvinte. Nesse sentido, a Libras é a melhor alternativa para envolver o aluno surdo em sala de aula, considerando que esta deve ser sua língua materna e dessa forma, o aluno ouvinte passa também a conhecer e ter seu primeiro contato com a Língua Brasileira de Sinais e assim entendem que por meio da prática desta acontece um diálogo e interação entre os dois públicos.

O trabalho proporcionou um melhor aprendizado principalmente no que tange a respeito do processo inclusivo através do ensino da libras. Sabe-se que ainda tem muito que mudar para que haja de fato o ensino da libras desde a Educação Infantil, mas hoje através de leis já se pode ver o processo mesmo que seja lento sendo desenvolvido.

REFERÊNCIAS

BRASIL. **Lei nº 10.436 de 24 de Abril de 2002.** Dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais - Libras e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10436.htm. Acessado em: 24 de julho de 2023.

CANANÉA, Leandro Batista. **O Uso da Libras na Educação Infantil: Uma Experiência Inclusiva no Projeto A'ponte.** 2019. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Pedagogia). Universidade Federal Da Paraíba. João Pessoa, 2019.

FERREIRA, Leidiane da Costa. **A Importância da Libras na Educação Infantil para crianças surdas e ouvintes:** O que os estudos nos dizem.- João Pessoa, 2021. 41f.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Disponível

em:

<https://repositorio.ufpb.br/jspui/bitstream/123456789/20554/1/LCF16072021.pdf>. Acessado

em: 27 de julho de 2023.

LODI, Ana Claudia Balieiro. Educação bilíngue para surdos e inclusão segundo a Política Nacional de Educação Especial e o Decreto nº 5.626/05. **Educação e Pesquisa**, São Paulo, v. 39, n. 1, p. 49-63, jan./mar. 2013. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ep/a/sr67CQpjymCWzBVhLmvVnKz/?format=pdf&%3blang=pt>.

Acessado em: 27/07/2023.

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. **Fundamentos de metodologia científica**. 8.ed. São Paulo: Atlas, 2017.

MUSSALIM, Fernanda; BENTES, Anna Christina. **Introdução à linguística: Domínios e Fronteiras**, v1. 9 ed. São Paulo: Cortez, 2011.

SILVA, Kátia Gomes de Oliveira; MODESTO Adélia Pereira dos Santos; FUKUI, Regina Kikui. A Importância do Ensino de Libras para Crianças Surdas na Educação Infantil. **Revista Psicologia & Saberes**, v. 9, n. 17, p. 51-61, 2019.

SILVA. Simone dias da. **A importância do Ensino da Libras como Segunda Língua para crianças ouvintes**. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano. Campus Avançado Ipameri. 2021. Disponível em: https://repositorio.ifgoiano.edu.br/bitstream/prefix/2252/1/mon_especializa%C3%A7%C3%A3o_Simone.pdf. Acessado em: 27/07/2023.

STROBEL, K. L. História dos Surdos: Representações “Mascaradas das Identidades Surdas”. In: QUADROS, R. M.; PERLIN, G. P. **Estudos Surdos II** (Orgs.). Petrópolis, RJ: Arara Azul, 1997.

TORRES, André Henrique Furtado, CRUZ, Eva da Cruz; HENRIQUE, Victor Hugo de Oliveira. Libras na Educação Infantil: Diálogos necessários para uma Educação Inclusiva. Atenas Editora. **Políticas Públicas na Educação Brasileira: Caminhos para a Inclusão 2**, v.2, p. 124-133, 2019.